

Metodoloxía Activa

APRENDIZAXE BASEADO EN RETOS

Que é?

É un enfoque pedagóxico no que abórdase un reto a través de situacións reais e relevantes da contorna do alumnado. O estudante crea o seu propio coñecemento de forma autónoma e autorregulada.

Orixe

A aprendizaxe baseada en retos bebe dos pensamentos de grandes pedagogos como Dewey, Ausubel ou Bruner, que promovían unha aprendizaxe centrada no estudante e na aprendizaxe a través da acción e reflexión, aportando dinamismo na aprendizaxe.

Para que?

Intenta potenciar o vínculo entre aprendizaxe e coñecemento coa realidade que vive o alumnado. Os estudantes pasan de ser consumidores a ser produtores de información

Como desenvólvela?

Fases:

1. Explica o tema a tratar e como funciona o ABR.
2. Explorar coñecementos e desenvólvelos e facer preguntas e ideas sobre o tema tratado.
3. Define entre as que se formulan a pregunta principal que rodea o reto.
4. O reto xorde da pregunta formulada, debes investigar o reto que queres afrontar
5. Implementar a solución a un caso real
6. Avaliar a eficacia da solución/produto e publicar as solucións e resultados do desafío e a súa avaliación

Volta à orixe

Na aprendizaxe baseada en retos se parte cara a zona de desenvolvemento próximo dos estudantes e mediante o descubrimento e a exploración de solucións a problemas cotiáns, producindo unha aprendizaxe significativa. Sendo necesario recuperar o proceso reflexivo sobre a inmediatez da acción.

EXEMPLO

